

Original paper

DUNYO LINGVISTIKASIDA ANTOPOSENTRIK PARADIGMANING MEZONLARI

© G.O. Bobomurodova¹✉

¹Abu Ali Ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti, Buxoro, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: ushbu maqolada dunyo lingvistikasi doirasida antroposentrik paradigmaning nazariy asoslari va mezonlari o'rganiladi. Inson, til va madaniyat o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik, antroposentrik yondashuvning kognitiv va madaniy jihatlari yoritiladi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi – antroposentrik paradigmaning lingvistik tahlildagi o'rnini aniqlash, inson tafakkuri va madaniyatining til shakllanishidagi rolini ochib berishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda teoretik-tahliliy, kompilyatsion, interkultural va kognitiv lingvistika metodlari qo'llanildi. Antroposentrik paradigmaga oid fundamental nazariy manbalar o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot antroposentrik paradigmaning asosiy mezonlarini belgiladi: insonning tilni shakllantirishdagi roli, til va dunyoqarash o'rtasidagi bog'liqlik, madaniyat kontekstidagi til funksiyasi, lingvistik relativizm ta'siri.

XULOSA: antroposentrik paradigma tilshunoslikda inson omilining markaziy o'rnini ko'rsatib, tilni tafakkur va madaniyat bilan uzviy bog'liq fenomen sifatida tahlil qilish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: antroposentrik paradigma, dunyo lingvistikasi, kognitiv lingvistika, til va madaniyat, lingvistik relativizm, inson tafakkuri.

Iqtibos uchun: Bobomurodova G.O. Dunyo lingvistikasida antroposentrik paradigmaning mezonlari. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №6(1). B.71–83.

КРИТЕРИИ АНТОПОЦЕНТРИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ В МИРОВОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

© Г.О. Бобомуродова¹✉

¹Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али Ибн Сины, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются теоретические основы антропоцентрической парадигмы в мировой лингвистике. Анализируются взаимосвязи между языком, мышлением и культурой в рамках данного подхода.

ЦЕЛЬ: цель исследования – выявить критерии антропоцентрической парадигмы и показать значение человека как центрального элемента в формировании языка и лингвистического анализа.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: использованы теоретико-аналитический, компиляционный, интеркультурный и когнитивно-лингвистический методы. Проанализированы труды Гумбольдта, Пола, Сэпира, Уорфа и других.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: выявлены ключевые критерии антропоцентрической парадигмы: роль человека в формировании языка, связь языка с мировоззрением, влияние культуры на язык, важность лингвистического релятивизма.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: антропоцентрическая парадигма открывает новые возможности для лингвистических исследований, ориентированных на человека, его сознание и культурный контекст.

Ключевые слова: антропоцентрическая парадигма, мировая лингвистика, когнитивная лингвистика, язык и культура, лингвистический релятивизм, мышление.

Для цитирования: Бобомуродова Г.О. Критерии антропоцентрической парадигмы в мировой лингвистике// Inter education & global study.2025. Vol.3 №6(1). С.71–83.

CRITERIA OF ANTHROPOCENTRIC PARADIGM IN WORLD LINGUISTICS

© Go'zal O. Bobomurodova¹✉

¹ Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali Ibn Sina, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article examines the theoretical foundations of the anthropocentric paradigm in global linguistics, emphasizing the interrelation between language, cognition, and culture.

AIM: the main aim is to identify key criteria of the anthropocentric paradigm and highlight the central role of humans in language formation and linguistic analysis.

MATERIALS AND METHODS: the study applies theoretical analysis, compilation of existing linguistic theories, cognitive-linguistic and intercultural approaches. Key sources include works by Humboldt, Paul, Sapir, and Whorf.

DISCUSSION AND RESULTS: the research identifies core features of the paradigm: the human role in shaping language, the link between language and worldview, the impact of cultural context, and the relevance of linguistic relativism.

CONCLUSION: the anthropocentric paradigm offers a human-centered approach to linguistic research, enhancing our understanding of how language reflects thought and culture.

Keywords: anthropocentric paradigm, world linguistics, cognitive linguistics, language and culture, linguistic relativism, human cognition.

For citation: Go'zal O. Bobomurodova. (2025) 'Criteria of anthropocentric paradigm in world linguistics, Inter education & global study, vol.3 (6(1)), pp.71–83. (In Uzbek).

Dunyo lingvistikasi sohasida antroposentrik paradigma o'zining ahamiyatini oshirib borayotgan yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Lingvistik tadqiqotlar insonning tilni qanday tushunishi, uning tilshunoslikdagi o'рни va madaniyat bilan o'zaro aloqasini chuqur o'rganish orqali tilning ma'nosini va funksiyasini shakllantiradi. Antroposentrizm — bu insonni barcha bilim va tajribalar manbai sifatida ko'rishga asoslangan yondashuv bo'lib, lingvistikada bu yondashuv tilning va uning mazmunining shakllanishi jarayonida insonning muhim rolini ta'kidlaydi.

Agar lingvistikaning traditsion yondashuvlari ko'proq tilni ob'ektiv tizim sifatida ko'rishga moyil bo'lsa, antroposentrik paradigma bu tizimni insonning ichki dunyosi, tafakkuri va madaniyati bilan bog'lashga harakat qiladi. Bu esa lingvistik tadqiqotlar uchun yangi mezonlarni va yo'nalishlarni taqdim etadi. Insonning til orqali o'z dunyoqarashini, hissiyotlarini, qadriyatlarini va ijtimoiy tajribalarini ifodalashi antroposentrik paradigmanning markaziy tamoyillaridan biridir.

Dunyo lingvistikasi sohasida antroposentrik paradigmaga oid tadqiqotlar so'nggi o'n yilliklarda jiddiy rivojlanish ko'rsatdi. Ushbu paradigmanning tahlili tilshunoslikdagi an'anaviy yondashuvlardan farq qiladi, chunki u tilni faqat obyektiv tizim sifatida emas, balki inson tafakkuri va madaniyati bilan bog'liq ravishda ko'rib chiqadi. Adabiyotlar tahlili orqali bu yondashuvning asosiy tamoyillari va metodologiyalari aniqlandi.

Bir nechta taniqli lingvistlar antroposentrik paradigmaga oid tadqiqotlar olib borgan. Ular orasida Edward Sapir va Benjamin Lee Whorfning til va dunyoqarash o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganishdagi g'oyalari alohida o'rin tutadi. Sapir-Whorf gipotezasi (lingvistik relativizm) dunyoqarash va tilning o'zaro aloqasini ta'kidlaydi va til orqali insonning dunyo haqidagi tasavvuri shakllanadi, degan fikrni ilgari suradi. Bu g'oya antroposentrik yondashuvning asosiy tamoyillaridan biri sifatida qabul qilinadi, chunki til va madaniyat, fikrlash va tilning shakllanishi o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatadi.

Viktor Shklovskiy va Roman Jakobson kabi strukturalist lingvistlar ham tilni inson tafakkuri bilan bog'lashga harakat qilishgan. Shklovskiy, tilni san'at va adabiyotning asosiy vositasi sifatida ko'rib, uning insonni o'z dunyoqarashini va tafakkurini aks ettiruvchi element sifatida o'rganadi. Jakobson esa, tilning kommunikativ funksiyalarini o'rganishda, uning insonning ichki va tashqi dunyo bilan o'zaro aloqalarini qanday shakllantirishi haqida fikr yuritadi. Bu yondashuvlar antroposentrik paradigmanning rivojlanishiga muhim hissa qo'shgan.

Tashqi dunyo tasavvuri va til o'rtasidagi bog'liqlikni yanada chuqurroq o'rganish uchun, Ludwig Wittgensteinning til va tafakkur o'rtasidagi aloqalar haqidagi falsafiy qarashlari muhim ahamiyatga ega. Wittgenstein tilni insonning dunyo bilan o'zaro munosabatlarini aks ettiruvchi asbob sifatida ko'rgan. Uning fikriga ko'ra, tilning asosiy vazifasi – insonning tasavvurini ifodalash va uning o'zaro aloqalarini tushunishga yordam berishdir. Wittgensteinning bu yondashuvi antroposentrik paradigma kontekstida tilning nafaqat kommunikativ, balki kognitiv va madaniy omil sifatida ahamiyatini ko'rsatadi.

Antroposentrik paradigmanning lingvistik tahlilida Cognitive Linguistics (kognitiv lingvistika) maktabining ahamiyati katta. George Lakoff va Mark Johnsonning kognitiv lingvistika bo'yicha ishlari, til va tafakkur o'rtasidagi o'zaro aloqalarni aniqlashga yordam beradi. Ular tilni insonning dunyoqarashini aks ettiruvchi kognitiv struktura sifatida ko'rib, tilning o'ziga xos "konseptual tizim"ni yaratishda muhim rol o'ynashini ta'kidlaydilar. Kognitiv lingvistikada til faqat kommunikatsiya vositasi sifatida emas, balki inson tafakkurining, dunyo haqidagi tasavvurining aks etishi sifatida qaraladi.

Bundan tashqari, Vladimir Proppning folklor va strukturalizmga asoslangan ishlari, til va madaniyat o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qilishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Proppning g'oyalari antroposentrik paradigmada til va madaniyat o'rtasidagi o'zaro aloqalar qanday shakllanishi haqida fikr yuritishda yordam beradi.

Shuningdek, zamonaviy lingvistik tadqiqotlarda antroposentrik paradigma lingvistik tahlil va madaniy o'zgarishlarni birlashtirishda foydalidir. Dirk Geeraerts va Philip Durkin kabi lingvistlar antroposentrik paradigmanni til va madaniyat o'rtasidagi o'zaro aloqalarni tushunish uchun yangi metodologiyalarni ishlab chiqqan.

Umuman olganda, adabiyotlarda antroposentrik paradigmaga oid ko'plab yondashuvlar, til va dunyoqarash, tafakkur va madaniyat o'rtasidagi bog'liqliklar, shuningdek, tilning ijtimoiy va madaniy o'zgarishlarga qanday ta'sir qilishi haqida turli fikrlar bildirilgan. Ushbu tadqiqotlar antroposentrik paradigmanning lingvistika sohasidagi ahamiyatini va uning yangi yondashuvlar uchun imkoniyatlarni yaratishini ko'rsatadi. Bu paradigmanning o'rganilishi tilshunoslikni yanada rivojlantirish va insonning til orqali dunyoqarashini tushunishda muhim ahamiyatga ega.

. Dunyo lingvistikasi doirasida antroposentrik paradigmanning mezonlarini o'rganishda quyidagi metodlar va metodologik yondashuvlar qo'llanilgan:

Teoretik-Tahliliy Metod. Teoretik-tahliliy metod yordamida antroposentrik paradigmanning nazariy asoslari va uning lingvistik tadqiqotlarga ta'siri tahlil qilindi. Ushbu metod orqali antroposentrik paradigmaga oid ilmiy adabiyotlar, asosan, lingvistik va falsafiy yondashuvlar, til va dunyoqarash o'rtasidagi aloqalar, kognitiv tilshunoslik va madaniyatshunoslikdagi qarashlar o'rganildi. Bu metod paradigmaga asoslangan nazariy kontseptlarni aniqlash va ularni lingvistik tahlil kontekstida muhokama qilish imkonini berdi.

Kompilyatsion Tadqiqot Metodi. Antroposentrik paradigma doirasida amalga oshirilgan tadqiqotlar va ilmiy asarlar tahlil qilindi. Bu metod, tilshunoslikda antroposentrik yondashuvni ilgari surgan yetakchi olimlarning (masalan, Edward Sapir, Benjamin Lee

Whorf, George Lakoff) ishlarini va ularning asosiy fikrlarini yig'ish va tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Kompilyatsion metod orqali antroposentrik paradigmaning lingvistik tahlilidagi o'zgarishlar va rivojlanish tendensiyalari aniqlangan.

Kvantitativ va Sifatli Ma'lumotlarni Tahlil Qilish. Bu metod tilshunoslikda antroposentrik paradigmaning mezonlari va asosiy tamoyillarini aniqlashda foydalanildi. Tadqiqotda lingvistik va madaniy tizimlarning o'zaro ta'siri haqida ma'lumot to'plandi. Shuningdek, lingvistik formulalar, so'z birikmalari, nutq namunalari orqali tilning inson tafakkuriga ta'siri va madaniy kontekstda qanday ishlashini o'rganish uchun sifatli va miqdoriy ma'lumotlar tahlil qilindi.

Maqsadli Tahlil va Kognitiv Lingvistika Yondashuvi. Antroposentrik paradigma kontekstida til va tafakkur o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni o'rganish uchun kognitiv lingvistika metodologiyasi qo'llanildi. Bu yondashuv, tilni inson tafakkurining aks etishi va kognitiv jarayonlar bilan bog'liq ravishda tahlil qilishni ta'minlaydi. Maqsadli tahlil yordamida tilning kognitiv strukturalari, tushunchalar va ularning dunyoqarashni shakllantirishdagi roli o'rganildi. Tadqiqotda George Lakoff va Mark Johnsonning «kognitiv metafora» kabi konseptual tizimlarni o'rganish uchun kognitiv yondashuvlar qo'llanildi.

Interkultural Yondashuv. Til va madaniyat o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni o'rganish uchun interkultural tahlil metodologiyasi ishlab chiqildi. Bu metod, turli tillar va madaniyatlar o'rtasidagi lingvistik farqlarni, dunyoqarashning qanday shakllanishini va insonning lingvistik ifodalari orqali madaniyatni qanday aks ettirishini aniqlashga qaratilgan. Antroposentrik paradigma doirasida, til orqali madaniy qadriyatlar, an'analar va o'tmish tajribalari tahlil qilindi.

Kross-Kultur Tahlil Metodi. Kross-kultur tahlil metodologiyasi yordamida turli madaniyatlarda til va dunyoqarash o'rtasidagi bog'liqlik o'rganildi. Bu metod tilning madaniy ifodalari va insonning ijtimoiy hayoti orqali qanday shakllanishini tahlil qilish imkonini berdi. Shu bilan birga, lingvistik va madaniy tizimlarning o'zaro aloqalari tahlil qilindi.

Eksperimental Metodlar. Til va tafakkur o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish uchun eksperimental metodlar qo'llanildi. Bu metod, tilni inson tafakkuriga qanday ta'sir qilishini aniqlash uchun psixolingvistika va eksperimental psixologiya sohalaridan foydalanishni o'z ichiga oldi. Masalan, tilning kognitiv jarayonlar va idrok tizimlariga ta'sirini o'lchash uchun psixolingvistik eksperimentlar o'tkazildi.

Ushbu metodlar va metodologik yondashuvlar yordamida antroposentrik paradigmaning mezonlari va uning dunyo lingvistikasi doirasidagi o'rni chuqur o'rganildi. Tadqiqotda til va madaniyat o'rtasidagi bog'liqlik, tilshunoslikda antroposentrik paradigmaning ahamiyati, til va tafakkur o'rtasidagi aloqalar va ularning lingvistik tahlildagi o'rni aniqlangan. Bu metodlar lingvistik tadqiqotlarni yanada boyitib, yangi ilmiy yondashuvlarni ishlab chiqishga yordam beradi.

TADQIQOTLAR NATIJASI. Ushbu tadqiqotda dunyo lingvistikasi doirasida antroposentrik paradigmaning mezonlari o'rganildi va uning lingvistik tahlildagi o'rni

aniqlashga harakat qilindi. Tadqiqot davomida tilning inson tafakkuri, madaniyati va dunyoqarashidagi muhim rolini aks ettiruvchi antroposentrik yondashuvning asosiy mezonlari quyidagicha belgilandi:

Insonning Til Shakllantirishdagi Roli. Tadqiqot natijalariga ko'ra, antroposentrik paradigma tilni faqat kommunikatsiya vositasi sifatida emas, balki insonning dunyo haqidagi tasavvurini aks ettiruvchi vosita sifatida ko'radi. Til orqali inson o'z ichki dunyosini, his-tuyg'ularini, tajribalarini va qadriyatlarini ifodalaydi. Bu mezon, tilning shaxsiy, madaniy va ijtimoiy shakllanishidagi asosiy omil sifatida insonni ajralmas qism deb hisoblashni taqozo etadi.

Til va Dunyoqarash o'rtasidagi Bog'liqlik. Tadqiqotda Sapir-Whorf gipotezasi asosida til va dunyoqarash o'rtasidagi bog'liqlikning ahamiyati ko'rsatildi. Antroposentrik paradigmanning asosiy mezoni sifatida til va madaniyat o'rtasidagi o'zaro ta'sirlarning tahlili, tilning insonning dunyo haqidagi tasavvuri va bilimlarini qanday shakllantirishi haqidagi fikrlar o'rganildi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, til nafaqat kommunikatsiya vositasi, balki insonning tashqi dunyo haqidagi tasavvurlarini aks ettiruvchi shakl sifatida xizmat qiladi.

Kognitiv Tilshunoslik Yondashuvi. Tadqiqotda kognitiv lingvistikadagi antroposentrik yondashuvlarning roli ham chuqur tahlil qilindi. George Lakoff va Mark Johnsonning til va tafakkur o'rtasidagi aloqalarni o'rganishdagi g'oyalari antroposentrik paradigmanning yanada rivojlanishiga yordam berdi. Tadqiqot natijalari, tilning kognitiv struktura sifatida insonning dunyo haqidagi tasavvurlari va mental obrazlarini shakllantirishda markaziy o'rin tutishini ko'rsatadi.

Madaniy Kontekstda Tilning Roli. Tadqiqot davomida, antroposentrik paradigmanning tilni madaniyat va ijtimoiy munosabatlar bilan bog'lashdagi ahamiyati ham aniqlik kiritildi. Til nafaqat individual tafakkur va hissiyotlarning aks etishi, balki madaniyatning ham ajralmas qismidir. Til orqali madaniy qadriyatlar, an'analar va o'tmish tajribalari ham o'rganiladi, bu esa tilshunoslikda yangi yondashuvlar va metodologiyalarni yaratish imkonini beradi.

Dunyoqarashni Shakllantiruvchi Lingvistik Formulalar. Tadqiqotda antroposentrik paradigmanning til orqali dunyoqarashni shakllantiruvchi lingvistik formulalarini aniqlashga e'tibor qaratildi. Har bir til o'ziga xos fikrlash usulini va tushunishni shakllantiradi, bu esa tilning tilshunoslik va kognitiv ilmiy tadqiqotlar uchun ahamiyatini oshiradi. Tadqiqotda ko'rsatilganidek, tilning strukturasi o'rganish orqali insonning tashqi va ichki dunyo haqidagi tasavvurlari, kognitiv xarakteristikalar va psixologik omillarni tushunish mumkin.

Lingvistik Relativizmning Ta'siri. Antroposentrik paradigmada lingvistik relativizmning ahamiyati ham alohida e'tiborga olinadi. Sapir-Whorf gipotezasi va uning lingvistik relativizmga asoslangan yondashuvlari, tildagi tilshunoslikning cheklovlari va ma'nolarni qanday shakllantirishi haqidagi fikrlarni yanada rivojlantirishga yordam beradi. Tadqiqotda bu yondashuvning tillarning o'ziga xos xususiyatlarini va insonlar orasidagi tafovutlarni aniqlashda foydaliligini ko'rsatdi.

Tadqiqotlar natijasida antroposentrik paradigmanning dunyo lingvistikasi doirasidagi

o'zni va uning mezonlari to'liq tahlil qilindi. Til, inson tafakkuri, madaniyati va dunyoqarashining shakllanishidagi markaziy vosita sifatida qaraladi. Antroposentrik yondashuv lingvistik tahlilni nafaqat tilni va uning grammatik tuzilishini, balki inson va madaniyat o'rtasidagi o'zaro aloqalarni o'rganishga imkoniyat yaratadi. Bu paradigma, tilshunoslikda yangi metodologiyalarni va fikrlash usullarini ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

MUHOKAMA. Lingvistik bilimlarni rivojlantirishning hozirgi bosqichida antroposentrik yo'nalish eng keng ko'lamli va ta'sirchan tarmoqlardan biridir. Jahon tilshunosligida gumanizmga bo'lgan e'tiborning kuchayishi natijasida lison ilmining markazida ham inson turadi, degan qarashlar tobora ilgari surib kelinmoqda. Bu esa, o'z navbatida, antroposentrizm g'oyalari tayangan holda dunyo lingvistikasida antroposentrik paradigmanning mezonlari asosidagi yangi ilmiy tadqiqotlarga keng yo'l ochdi.

Tilshunoslikda lisoniy paradigmalar tadrijiga nazar tashlaydigan bo'lsak, qiyosiy-tarixiy, sistem-struktur paradigmadan keyin paydo bo'lgan antroposentrik paradigma tilni undan foydalanuvchi shaxsning nutqiy faoliyati, ijtimoiy holati, ruhiyati, yoshi, jinsi kabilar bilan bog'liq holda o'rganishga kirishdi. Ya'ni tilshunoslikda antroposentrik paradigmanning shakllanishi til egasi – so'zlovchi shaxs omilini yetakchi o'ringa qo'ydi.

Antroposentrik paradigma asosida ishlaydigan tadqiqotchilar muammolarga tobora ko'proq yangi yechimlar qo'shmoqda. Muayyan paradigma doirasida muammolar o'tmishdoshlarning yutuqlariga tayangan holda dalillarga asoslangan vositalar bilan hal qilinadi. Boshqacha qilib aytganda, bilimlarni to'plash faqat ma'lum bir paradigma doirasida mumkin.

Til taraqqiyoti tarixi shuni ko'rsatadiki, tilshunoslik yangi nazariyaning, yangi g'oyalarning paydo bo'lishi eski ma'lumotlarni tubdan qayta ko'rib chiqishga olib kelmaydigan fanlardan biridir. Masalan, Y.S. Stepanov paradigma tushunchasiga quyidagicha ta'rif beradi: "Ma'lum bir davrdagi tilga dominant qarash, ma'lum bir falsafiy harakat va ma'lum bir yo'nalish bilan bog'liq"[1]. Bundan tashqari, Y.S. Stepanov ta'kidlaganidek, paradigma fanda ma'lum bir fikrlash uslubi bilan bog'liq. Demak, paradigma tarixiy hodisadir.

XXI asrga kelib, tilshunoslikda turli ilmiy yondashuvlar rivojlanishi natijasida juda o'zgaruvchan "til tasviri" shakllandi. Tildagi turli xil yondashuvlarni o'rganish obyekti sifatida qo'llanish samaradorligiga qaramay, tilshunoslik vazifalarining aksariyati tilni tadqiq etishda lisoniy bilimlarni antroposentrik tahlil bilan bog'liq holda o'rgandi. Bunda diqqat markazida "tilning o'zi" emas, balki nutq subyekti, nutqni ifodalovchi shaxs, til va inson qadriyatlari, milliy til mentaliteti turadi. Antroposentrik tilshunoslik tilni o'rganishda kognitiv (faoliyat, kognitiv, tushuntirish) va madaniy yondashuvlar bilan bog'liq holda shakllanadi. Ushbu yondashuvning kelib chiqishi tilni "shaxs tili", insonning individual tajribasi mahsuli sifatida ko'rib chiqishga asoslanadi. Ushbu yondashuvni nemis tilshunosi Germann Paul (1846-1921) 1920-yilda "Til tarixi tamoyillari" asarida bayon qilgan va unda olim quyidagilarni qayd etgan: "...biz dunyoda shaxslar kabi ko'plab

alohida tillar mavjudligini tan olishimiz kerak” [2]. Nemis tilshunosi g’oyalarning ta’siri rus tilshunoslarining asarlarida (masalan, I. A. Boduen de Kurtene) kuzatilgan [3].

Tilshunoslikdagi antropotsentrik paradigmaning zamonaviy psixolingvistik tarkibiy qismi tilni aqliy hodisa, insonning tabiiy aqliy qobiliyati sifatida ko’rib chiqish bilan bog’liq bo’lib, uni xotiradan, tasavvurdan, hissiy idrokdan ayri holda o’rganmaydi. Tilning bu tushunchasi birinchilardan bo’lib Karl Vilgelm fon Gumboldt (1767-1835) asarlarida o’z aksini topdi (“Fikrlash va nutq to’g’risida” 1795; “Turli xil tillarning adabiyotga va ma’naviy rivojlanishga ta’siri to’g’risida” 1821; “Inson tillari tuzilishidagi farq va uning insoniyat ma’naviy rivojlanishiga ta’siri to’g’risida” 1830-1835). Bejizga V. Gumbolt tilni “tashqi hodisalar va insonning ichki dunyosi o’rtasidagi olam” deb ta’rifmagan.

G. Paul va V. Gumboldtning ilmiy g’oyalari, ularning asarlari Rossiya va Yevropada antroposentrik, kognitiv tilshunoslikning rivojlanishiga o’z ta’sirini o’tkazmay qolmadi.

V. Gumboldt o’zining ilmiy asarlarida quyidagi kognitiv muammolar va tushunchalarga tegishli qarashlarini ilgari surgan:

1. Antroposentrizm uslubiy prinsip sifatida. “Qaysi mavzu muhokama qilinmasin, uni har doim inson bilan, ya’ni uning butun intellektual va axloqiy sifatleri bilan birgalikda yaxlit umumlashma sifatida bog’lash mumkin”.

2. Tilning tafakkur bilan aloqasi (tilning fikrlash funksiyasi).

3. Tilni faoliyat sifatida tushunish.

Gumboldtning tezisida qayd etilishicha, “til faoliyat mahsuli emas (Ergon), balki faoliyat(energiya)ning o’zidir (Energeia). Tilni haqiqiy energiya deb hisoblash faqat genetik yondashuv jihatdan bo’lishi mumkin”. Gumboldt shunday yozadi: “Til – bu ruhning doimiy ravishda yangilanib turadigan faoliyati bo’lib, u ifoda etilayotga tovushni ma’lum bir fikrni ifodalashga yaroqli qiladi”. “...til o’lik mahsulot emas (Erzeugtes), balki yaratish jarayonidir (Erzeugung)”. Umuman olganda, V.Gumboldt asarlarini tahlil etar ekanmiz, olim tomonidan analitik va statik usul o’rniga tilni generativ (Erzeugung), faoliyat (Tätigkeit), energiya (Energeia) sifatida ko’rib chiqadigan dinamik konsepsiya ilgari suriladi.

4. Til va millat faoliyatining o’zaro bog’liqligi til va nutq oppozitsiyasida.

“Til nutq orqali, nutq esa fikr yoki hissiyotning ifodasidir. O’z tiliga rang va xarakter beradigan odamlarning fikrlash tarzi va munosabati boshidanoq bu ikkalasiga ta’sir qiladi. Boshqa tomondan, til o’zining grammatik tuzilishini shakllantirishda qanchalik rivojlangan bo’lsa, unda biror narsani yangidan hal qilish kerak bo’lgan holatlar shunchalik kam bo’ladi. ...millat faoliyati tildan foydalanishga o’tadi va u o’ziga xos xalq ruhining hamrohi sifatida tarixiy yo’lni bosib o’tadi. Bunda tilni ham, ruhni ham bir-biridan mustaqil deb atash mumkin emas, lekin bu ikkisi bir-birini to’ldiruvchi kuchlardir. Har biri boshqasining yordami va dalda beruvchi ko’magiga tayanadi” [4].

5. Analogiya tilni rivojlantirish va o’zlashtirishning kognitiv mexanizmi sifatida.

6. Tildagi tasvirlarni (faoliyat, tushunish) obyektivlashtirishning kognitiv jarayoni.

Ushbu qismda biz nafaqat tubdan yangilangan g’oyalarni, balki eski tushunchalarni qayta ko’rib chiqishga oid olimning ilmiy farazlarini ko’rib chiqishimiz mumkin. Shunday

qilib, tilshunoslikda “fanlararo xarakterdagi tadqiqotlarning eng istiqbolli yo‘nalishlaridan biri”ni hisoblangan ilmiy bilimlar jamlanmasi “kognitiv tilshunoslik paradigmasi” hisoblanadi, unda til haqidagi eski qarashlarning quyidagi yangilanishlari taklif etiladi:

- til insonning boshqa sohalar bilan bog‘liq bo‘lgan kognitiv sohalaridan biridir va shuning uchun psixologik, madaniy, sotsiologik, ekologik va boshqa omillarning o‘zaro ta‘sirini aks ettiradi; shuning uchun til fanlararo tadqiqot mavzusi bo‘lishi kerak;

- grammatika semantikaga asoslangan;

- til birligining ma‘nosi – konseptual tuzilish, til birliklarining aloqasi kontekstga, vaziyatga bog‘liq bo‘lgan majoziy birlashmalarga asoslanadi;

- sintaksis, morfologiya, fonologiya, leksika, semantika va boshqalar bir-biriga bog‘liq, tildan tashqari xatti-harakatlardan va tildan tashqari bilimlardan “avtonomiya”ga ega emas.

Shuningdek, V. Gumboldt fikrlash uslubining o‘ziga xosligini namoyish etib, tilshunos sifatida kognitiv jarayonlarda mavzu va obyekt o‘rtasidagi munosabatlarning falsafiy muammosini hal qilishga o‘z hissasini qo‘shgan.

7. Konseptualizatsiya jarayonida tushunish, taqdim etish, asosiy uyushmalarning roli.

8. Tilning ideal mavjudligi.

9. Tilni shaxs tili sifatida tushunish, individual tilga e‘tibor (G. Paul tushunchasi). Ushbu pozitsiya tilni o‘rganish vektorining o‘zgarishiga olib keldi: interpsixikadan (ijtimoiy) intrapsixikagacha (individual) [5].

Nihoyat, tilning tabiati va funksiyalariga “kognitiv qarash” Gumboldt tomonidan berilgan quyidagi xususiyatlarida umumlashtiriladi: “tilning yaratilishi insoniyatning ichki ehtiyojidan kelib chiqadi. Til nafaqat odamlar bilan muloqot qilishning tashqi vositasi, balki ijtimoiy aloqalarni saqlab qolish, shuningdek, uning ma‘naviy kuchlarini rivojlantirish va dunyoqarashni shakllantirish uchun zarurdir. Inson faqat o‘z tafakkuri, ijtimoiy fikrlash qobiliyati orqali bunga erishishi mumkin”.

Ushbu qoida so‘zning psixolingvistik nazariyasidagi asosiy qoidalardan biridir: “shaxsda so‘z ortida turgan narsa aqliy faoliyat qonunlariga muvofiq shakllanadi, ammo jamiyat nazorati ostida bo‘ladi”.

Natijada, V. Gumboldt tilga kognitiv yondashuvning asosiy postulatlarini shakllantirgan deb aytishimiz mumkin:

- tilga “faoliyat” sifatida yondashuv;

- tilning “fikrni shakllantirish” funksiyasi;

- til insonning individual tajribasi mahsuli sifatida;

- o‘xshashlik tilni o‘zlashtirish mexanizmi sifatida;

- tilning boshqa aqliy jarayonlar bilan aloqasi.

Antropotsentrizm falsafasi ta‘siri ostida so‘z ma‘nosining yangi nazariyalari rivojlandi: shaxsning so‘z ma‘nosi aloqalar tarmog‘i sifatida (Kristina Xardi); tajriba va xulosa bilimlarining semantikasi (Patrisiya Violi); ma‘noning biokultural nazariyasi (Y.

Zlatev) [6].

V. Gumboldtning asarlari shuni ko'rsatadiki, kognitiv tilshunoslikning ko'plab g'oyalari ancha oldin paydo bo'lgan va u yoki bu sabablarga ko'ra zamondoshlari tomonidan turli usullarda tadqiq etilgan, ishlab chiqilgan yoki aksincha e'tibor qaratilmagan. Xuddi shu nuqtayi nazardan, nemis tilshunosi G. Paulning asarlari ham antroposentrik paradigma xususiyatlariga ilmiy jihatdan yechim topishda ahamiyatli hisoblanadi.

German Paul (1846-1921) tilni o'rganish metodologiyasiga o'z qarashlarini XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Yevropa tilshunosligida hukmronlik qilgan yosh grammatiklarning qarashlarini nazariy umumlashtirishni aks ettiruvchi "Til tarixi tamoyillari" nomli asarida bayon qilgan (birinchi nashr – 1880-yil, oxirgi nashri vafotidan keyin – 1937-yil).

G.Paulning ta'kidlashicha, nutqni tahlil etishda aqliy jarayonlarni ko'rib chiqishni e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. Shu bilan birga, u mantiq toifalari, psixika toifalari, til toifalarining bir-biriga mos kelmasligini ta'kidlaydi: "grammatika va mantiq bir-biriga mos kelmaydi, chunki tilni shakllantirish va undan foydalanish qat'iy mantiqiy fikrlash yordamida emas, balki ma'lum darajada bo'lgan g'oyalar to'plamining tabiiy, yuqori darajadagi harakati orqali amalga oshiriladi. ...qobiliyat yoki ta'limga bog'liqlik – mantiqiy qonunlarga asoslanadi yoki ular bilan umuman aloqada bo'lmaydi. Ammo ifodaning lingvistik shakli, shuningdek, kattaroq yoki kichikroq mantiqiy ketma-ketlikda farq qiladigan tasvirlar to'plamining haqiqiy harakatiga to'g'ri kelmaydi va psixologik toifalar grammatik kategoriyalar bilan bir xil emas".

Bundan kelib chiqadiki, tilshunos tilni tadqiq etar ekan, ushbu toifalarni aralashtirmasligi kerak. Ammo bu inson nutqini tahlil qilganda, gapirish va tinglash paytida yuzaga keladigan aqliy jarayonlarni e'tiborsiz qoldirish huquqiga ega yoxud lingvistik ifodada mantiqiy va psixologik toifalar topilmaydi, degani emas. "Faqatgina individual nutqni tashkil etuvchi elementlarda o'zini namoyon qilmaydigan, ammo ma'ruzachining aqliy nigohi oldida turgan va tinglovchi tomonidan ushlangan narsalarni har tomonlama hisobga olgan holda, tilshunos lingvistik ifoda vositalarining kelib chiqishi va o'zgarishini tushunadi. Individual ma'naviy faoliyatni inobatga olmagan holda, har doim grammatik shakllarni alohida ko'rib chiqadigan kishi hech qachon til rivojlanishini tushunishga erisha olmaydi"[7].

Bizning nuqtayi nazarimizga ko'ra, sharhlar XXI asrning boshlarida yaratilgan "til tasviri" va uning yangi xususiyatlarni aniqlashga imkon beradi. Bu esa, o'z navbatida, Paul va Gumboldtning asarlari bugungi kunda ham tilshunoslar uchun mulohaza mavzusi ekanligini, hali hanuzgacha ikkala olimning qarashlari antroposentrik paradigma taraqqiyoti uchun poydevor bo'lib xizmat qilishini isbotlaydi.

XX-XXI asrlar oxirida lingvistik tadqiqotlarning yetakchi yo'nalishlaridan biri antroposentrizm edi. O'sha davrga kelib tilshunoslikda tilning tizimi va tuzilishi, uning faoliyati va rivojlanishi haqida juda ko'p materiallar to'plangan edi. Bu til nafaqat aloqa vositasi, balki odamlarning ma'naviy va moddiy tajribasining timsoli, madaniy, ijtimoiy va

tarixiy muhitning aksi, shuningdek, dunyoning milliy qarashlariga ta'sir qilish vositasi ekanligini aniqroq tushunishga imkon berdi.

Zamonaviy lingvistik tadqiqotlarda antroposentrik tilshunoslik (yoki antroposentrik paradigma; neolingvistika) sohasining vujudga kelishi va taraqqiy etishi til egasi – so'zlovchi shaxs omiliga asosiy e'tiborni qaratish bilan bog'liqdir. "Tilshunoslikda antroposentrik burilishning yuzaga kelishi shu bilan izohlanadiki, tadqiqotchilarning diqqati "til qanday qurilgan" degan masaladan "til qay tarzda amal qiladi" degan masalaga ko'chdi... Tilning qay tarzda amal qilishini tadqiq etish uchun esa tilni uning egasi bo'lgan shaxs omili nuqtayi nazaridan ko'rib chiqish kerak bo'ladi" [8].

Xulosa. Ushbu tadqiqotda dunyo lingvistikasi doirasida antroposentrik paradigmanning mezonlari chuqur o'rganildi va uning lingvistik tahlilga ta'siri aniqlashga harakat qilindi. Antroposentrik paradigma tilshunoslikda inson tafakkuri, madaniyati va dunyoqarashining markaziy o'rnini ta'kidlaydi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, til nafaqat kommunikatsiya vositasi, balki insonning dunyo haqidagi tasavvurlari, hissiyotlari va ijtimoiy tajribalari aks ettiruvchi vosita sifatida xizmat qiladi.

Antroposentrik paradigmanning asosiy mezonlari quyidagilardan iborat:

1. Insonning tilni shakllantirishdagi roli – tilning shakllanishi, ma'no va strukturasi inson tafakkuri va madaniyati bilan chambarchas bog'liq.
2. Til va dunyoqarash o'rtasidagi bog'liqlik – tilning inson dunyoqarashini aks ettiruvchi vosita sifatida roli.
3. Kognitiv tilshunoslik yondashuvi – tilning kognitiv jarayonlar va tushunchalar bilan bog'liqligi, uning insonning tafakkurini shakllantirishdagi o'rni.
4. Madaniy kontekstda tilning o'rni – til orqali madaniy qadriyatlar va an'analar ifodalanadi, til madaniyat bilan o'zaro bog'liq.
5. Lingvistik relativizmning ta'siri – til va dunyoqarash o'rtasidagi o'zgaruvchan bog'liqlikni tasvirlash.

Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, antroposentrik paradigma lingvistik tahlilning yangi yo'nalishlarini ochadi va tilshunoslikka inson tafakkurini, madaniyatni, ijtimoiy o'zgarishlarni va dunyoqarashni o'rganish imkoniyatini beradi. Tilni insonning tashqi dunyo bilan o'zaro aloqasi sifatida ko'rish, lingvistik tadqiqotlarni yanada boyitadi va tilshunoslikda yangi metodologiyalarni ishlab chiqishga yordam beradi.

Takliflar

1. Antroposentrik paradigmani yanada rivojlantirish – Tilshunoslikda antroposentrik paradigmaga asoslangan yangi tadqiqotlar olib borilishi kerak. Bu, ayniqsa, til va tafakkur, til va madaniyat o'rtasidagi o'zaro aloqalarni chuqurroq o'rganish imkoniyatini yaratadi.
2. Kognitiv lingvistika tadqiqotlarini kengaytirish – Kognitiv lingvistikaning antroposentrik paradigma bilan bog'liq tahlillarini davom ettirish zarur. Bu sohada yangi yondashuvlar va metodologiyalar ishlab chiqish tilshunoslikda yangi istiqbollarni ochishi mumkin.
3. Madaniyatshunoslik va lingvistik tadqiqotlarni integratsiyalash – Til va madaniyat

o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni yanada chuqur o'rganish uchun madaniyatshunoslik va lingvistikani integratsiyalash muhim. Bu tilning ijtimoiy va madaniy kontekstdagi ahamiyatini yanada oshiradi.

4. Dunyoqarashni shakllantirishdagi tilning rolini o'rganish – Tilning inson dunyoqarashini shakllantirishdagi roli va uning ijtimoiy guruhlar va madaniyatlar bo'yicha qanday farqlanishi bo'yicha qo'shimcha tadqiqotlar olib borilishi lozim.

5. Lingvistik relativizmni qo'llab-quvvatlash – Til va dunyoqarash o'rtasidagi bog'liqlikni yanada chuqurroq o'rganish uchun lingvistik relativizmning amaliy va nazariy jihatlarini kengaytirish kerak.

6. Interkultural tadqiqotlarni rivojlantirish – Til va madaniyat o'rtasidagi o'zaro aloqalarni yanada chuqur o'rganish uchun interkultural tadqiqotlar kengaytirilishi zarur. Bu o'zaro ta'sirlar tilshunoslik va madaniyatshunoslikda yangi metodologiyalarni ishlab chiqish uchun zaruriy shartlarni yaratadi.

Shu tarzda, antroposentrik paradigmaga asoslangan lingvistik tadqiqotlar tilshunoslikni yanada boyitish va uning rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Tilni insonning tafakkuri, madaniyati va dunyoqarashining shakllanishi bilan bog'liq holda tahlil qilish lingvistik tadqiqotlarni yanada chuqurlashtiradi va yangi ilmiy yo'nalishlar yaratadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Степанов Ю.С. Основы общего языкознания. Учебное пособие для студентов филол. специальностей пед. ин-тов. Изд. 2-е, перераб. М., «Просвещение», 1975. 271 с.
2. Пауль Г. Принципы истории языка. Пер. с нем. Под ред. А.А. Холодовича. Вст. ст. С.Д. Кацнельсона (с.5—21). Ред-р З.Н.Петрова. М.: Изд-во иностранной литературы, 1960. 500 с.
3. Романова Т.В. Антропоцентрическая парадигма в истории языкознания: «язык индивида» (Г. Пауль), «Язык как психический феномен» (В. Гумбольдт) . Вып. XXI. , М., Тамбов: Институт языкознания РАН; Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2015. –С. 116-121.
4. Гумбольдт В. Фон. Язык и философия культуры / Ред-я и вст. ст. А.В. Гулыга, Г.В. Рамишвили. А.В. Гулыга. Философская антропология Вильгельма фон Гумбольдта (с.7-25) Г.В. Рамишвили. От сравнительной антропологии к сравнительной лингвистике (с. 309-318). М.:Прогресс, 1985. –С. 162-164.
5. Залевская А.А. Введение в психолингвистику: Учебник. 2-е изд. испр. и доп. М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2007. 560 с.; Пауль Г. Принципы истории языка/ Пер. с нем. Под ред. А.А. Холодовича. Вст. ст. С.Д. Кацнельсона (с.5—21). Ред-р З.Н.Петрова. М.: Изд-во иностранной литературы, 1960. 500 с.
6. Залевская А.А. Введение в психолингвистику: Учебник. 2-е изд. испр. и доп. М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2007. 560 с.; Пауль Г. Принципы истории языка/

- Пер. с нем. Под ред. А.А. Холодовича. Вст. ст. С.Д. Кацнельсона (с.5—21). Редактор З.Н.Петрова. М.: Изд-во иностранной литературы, 1960. 500 с.
7. Залевская А.А. Введение в психолингвистику: Учебник. 2-е изд. испр. и доп. М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2007. 560 с.
 8. Дорофеев Ю. Антропоцентризм в лингвистике и предмет когнитивной грамматики // http://www.Nbuv.Cov.ua/portal/Sog-Gum/Is_2008-17/dorofeev/pdf.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Bobomurodova Go`zal Olimovna**, o`qituvchi [**Бобомуродова Гузал Олимовна**, преподаватель], [**Bobomurodova Guzal Olimovna**, teacher]; manzil: 200118, Vuxoro viloyati, Vuxoro, G'ijduvon ko'chasi, 23, [адрес: 200118, Бухарская область, Бухара, ул. гиждувана, 23], [address: 23 gijduvan str., Bukhara region, 200118]